

DOI:

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ЗАБОБОНІВ СЕРЕД СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ

Гончаров Р. О., студент,

науковий керівник – канд. соц. наук, доцент Колотова Л. В.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Незважаючи на розвиток науки і техніки, у свідомості багатьох українців і до нашого часу продовжують жити забобони і марновірства. Пережитки первісного мислення стають, усе більшою мірою, зброєю соціального впливу. Спостережуване в останні роки зростання містицизму є прямим наслідком поглиблення соціально-економічної та духовної кризи в суспільстві, посилення нестабільності, що змушують наших сучасників вдаватися у своєму почутті безсилля і тривоги до захисту надприродних і таємничих сил. Справедливим є твердження Б. Спінози про те, що страх – це причина, через яку, марновірство виникає, зберігається й підтримується.

На сьогодні існує велика кількість думок на рахунок того, що собою становлять поняття «марновірство» та «забобон». Їх тлумачення доволі різняться в багатьох дослідників, тому ми спробуємо навести найбільш вживані та найбільш наближені до теми.

У словнику В. І. Даля марновірство визначається, як помилкове, пусте, безглузде, хибне вірування в що-небудь; віра в чудесне, надприродне, у ворожбу, прикмети, знамення, віра в причину і наслідок, де жодного причинного зв'язку не видно. Тобто, марновірство виступає узагальненою категорією об'єктивно безпідставної віри. З нього ж виводиться поняття забобону, яке М. і З. Ланковик тлумачать, як вірування та уявлення, пов'язане з пересторогами, обмеженнями та заборонами. Що, також, у своїй основі не має суттєвих причин, а є, зазвичай, наслідком знаходження неіснуючого причинно-наслідкового зв'язку між подіями сьогодення та того, що може відбутися в майбутньому або уже сталося в минулому.

Питанням розповсюдженості даних феноменів серед українців у березні 2019 року зайнялася компанія Research & Branding Group, що спеціалізується на проведенні всіх можливих видів маркетингових і соціологічних досліджень. Як показують результати опитування, у середньому, співвідношення українців, тих, які визнають і не визнають силу прикмет і забобонів, становить, приблизно, 1:2:

- вірять у прикмети і забобони – 37%, не вірять – 57%;
- вважають себе забобонними – 25%, не вважають – 70%;
- стикалися з практичним підтвердженням забобонів – 32%, не стикалися – 61%;

- мають при собі талісмани, обереги, інші технології захисту і приносять удачу предмети – 28%, не мають таких – 69% [1].

Незважаючи, на те, що близько дві третіх українців ставляться до прикмет і забобонів скептично, практично стільки ж, не вважають забобони перешкодою в житті (59%), тоді, як протилежної точки зору дотримуються 28% респондентів [1].

Віра в силу прикмет і забобонів або ж їх заперечення залежить від статі й віку опитаних. Так, серед жінок, практично в два рази більше, ніж серед чоловіків тих, хто вірить у прикмети і забобони, вважає себе забобонним, стикався з підтвердженням забобонів і користується талісманами і оберегами. Трохи менш проявлені вікові відмінності, але, у цілому простежується тенденція посилення забобонності, віри в прикмети і їх практичні підтвердження зі збільшенням віку респондентів. А ось, користуються оберегами і талісманами, приблизно однакове для українців усіх поколінь.

Отже, ми можемо зробити висновок, що, навіть, у наш час швидкого розвитку науково-технічного процесу, коли люди без значних перешкод мають доступ до величезної кількості знань, залишається лівова частка (37%) українців, які продовжують вірити в забобони. Це, на наш погляд, доволі, значний показник, який вимагає перегляду та вивчення причин цього феномену, адже забобонність, яка поширена серед 25% населення, може шкодити адекватному сприйняттю реальності та подій, і свідчити про проблеми в соціально-економічній та духовній сферах суспільства.